

Evaluación de la calidad edáfica en microcosmos del suelo expuestos al glifosato bajo condiciones controladas de laboratorio

.....

Evaluation of soil quality in soil microcosm exposed to glyphosate under controlled laboratory conditions

.....

Lyna María Amaya-Rivera¹, Victoria Eugenia Vallejo-Quintero².

¹ Universidad Santo Tomás. Tunja, Colombia.

E-mail: lamayar²@ucentral.edu.co

² Universidad Central. Bogotá, Colombia.

E-mail: evallejoq@ucentral.edu.co

.....

RESUMEN

En la actualidad, el uso indiscriminado del glifosato (N-fosfometilglicina) y el aumento de su demanda para la producción agrícola ha conllevado a un detrimento de la calidad del suelo. Lo anterior podría alterar el funcionamiento de los agroecosistemas mediante efectos directos o indirectos sobre la comunidad microbiana del suelo. Objetivo: evaluar el efecto de dos concentraciones de glifosato (suelo con glifosato dosis baja: 0,8 kg/ha –CGB) y (suelo con glifosato dosis alta: 4,0 kg/ha -CGA) vs. Suelo sin glifosato-SSG en cultivos de papa bajo invernadero sobre un conjunto total de 14 variables físicas, químicas y microbiológicas durante 270 días. Materiales y métodos: A partir de estas variables, se seleccionó un conjunto mínimo de datos de 10 indicadores fisicoquímicos y microbiológicos (índice de estabilidad -IE, estabilidad estructura-EA, diámetro geométrico medio-DGM, agregados estables en agua-AEA, Densidad aparente-DA, Carbono Orgánico-CO, pH, Heterótrofos totales-HET, Hongos totales-HOT, actividad enzimática de la Catalasa-CAT). Resultados: Los mayores valores del índice de calidad de suelos los presentaron los tratamientos: CGA (0,801) y CGB (0,800), en comparación con el SSG (0,724). Conclusiones: Los resultados muestran que el glifosato impacta la calidad del suelo debido a una alteración de indicadores microbianos (aumento de HET, HOT y CAT), asociado a una posible estimulación del herbicida en dichas poblaciones, estos hallazgos indican una influencia del glifosato en la condición física del suelo, reflejada en mayores valores de IE, EA y AEA, independientemente de la dosis aplicada de glifosato.

Palabras clave:

Contaminación del suelo, Propiedades del suelo, Herbicidas.

ABSTRACT

Currently, the indiscriminate use of glyphosate (N-phosphonomethylglycine) and its increased demand for agricultural production has led to a deterioration in soil quality. This could alter the functioning of agroecosystems through direct or indirect effects on the soil microbial community. Objective: To evaluate the effect of two concentrations of glyphosate (soil with low glyphosate dose: 0.8 kg/ha - LGG) and (soil with high glyphosate dose: 4.0 kg/ha - HGG) vs. Glyphosate-free soil - GFS on greenhouse potato crops, considering a total of 14 physical, chemical, and microbiological variables during 270 days. Materials and methods: From these variables, a minimal set of data consisting of 10 physicochemical and microbiological indicators was selected (soil quality index - SQI, structural stability - SS, mean geometric diameter - MGD, water-stable aggregates - WSA, bulk density - BD, Organic Carbon - OC, pH, Total Heterotrophs - TH, Total Fungi - TF, Catalase enzymatic activity - CAT). Results: The highest soil quality index values were observed in the CGA (0.801) and CGB (0.800) treatments compared to the GFS (0.724). Conclusions: The results show that glyphosate impacts soil quality due to alteration of microbial indicators (increase in HET, HOT, and CAT), associated with a potential stimulation of the herbicide on these populations. These findings indicate an influence of glyphosate on soil physical condition, reflected in higher values of IE, EA, and AEA, regardless of the applied glyphosate dose.

Keywords:

Soil contamination, Soil properties, Herbicides.

Introducción

El suelo es considerado un recurso natural finito y no renovable que es fundamental para los agroecosistemas dado que influye en la cantidad y calidad de los productos agrícolas y presta numerosos servicios ecosistémicos que apoyan las actividades sociales y económicas de las que depende la sociedad (FAO, 2019). No obstante, aproximadamente el 33 % de los suelos a nivel mundial están entre moderada o altamente degradados, debido principalmente a prácticas agrícolas insostenibles, las cuales, generalmente involucran el uso indiscriminado de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas), conduciendo a un detrimento de las propiedades edáficas y con ello, de su calidad (Afanador et al., 2020; Damián, 2018; FAO, 2019; Tofiño et al., 2020). Por lo tanto, resulta necesario contar con herramientas holísticas que permitan evaluar el impacto que ha generado la implementación de prácticas agropecuarias sobre la calidad edáfica con el fin de garantizar la gestión y uso

sostenible del suelo (FAO, 2019).

El glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo, no obstante, tanto el ingrediente activo como los aditivos presentes en las formulaciones comerciales pueden afectar adversamente los procesos químicos y biológicos en el suelo (Chávez et al., 2022; Van Bruggen et al., 2018; Vázquez et al., 2021). El glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y usado en post emergencia en zonas agrícolas y para el control de vegetación en zonas no cultivadas, el cual inicialmente fue utilizado en monocultivos de soja y maíz, aunque en la actualidad, se emplea en diferentes tipos de cultivos, entre ellos: trigo, cebada, avena, frijol, papa, lenteja y garbanzo (Longhi & Bianchi, 2020). En el Colombia, se utiliza como madurante en la caña de azúcar, así como herbicida en los cultivos de café, arroz, frijol, maíz, algodón, banano y en los programas de erradicación de cultivos ilícitos (Cortina et al., 2017; Soracco et al., 2018; Tofiño et al., 2020).

Estudios a nivel mundial desarrollados en

campo y bajo condiciones controladas han evidenciado que el uso indiscriminado de este herbicida, así como el desconocimiento de la normatividad vigente por parte del sector agropecuario en el caso de Colombia, han conducido a fenómenos de degradación química y biológica, principalmente por contaminación, acidificación, salinización y alteración de la biodiversidad, disminuyendo la calidad edáfica en agroecosistemas (Li et al., 2022; Tofiño et al., 2020). Lo anterior, asociado con afectaciones a nivel de la estructura del suelo, desbalance de nutrientes, cambios en la conductividad eléctrica, la actividad enzimática y en la estructura y composición de la comunidad microbiana, afectando microorganismos clave para el funcionamiento ecosistémico (Kaczynski et al., 2020; Matyjaszczyk, 2018; Silva et al., 2018).

Al respecto, es importante resaltar que las investigaciones se han centralizado en determinar la relación de los niveles de glifosato y de metabolitos aminofosfonato ácido aminometilfosfónico (AMPA) sobre propiedades específicas del suelo (porosidad total, conductividad hidráulica saturada y macroporosidad efectiva) (Soracco et al., 2018), evaluar el efecto de las dosis bajas y altas de glifosato sobre la densidad de algunos grupos funcionales (p.e., fijadores de nitrógeno, nitrificantes y hongos totales) (Allegrini et al., 2017; Tofiño et al., 2020), estudiar su formulación comercial en la dinámica de nutrientes del suelo y el impacto sobre la actividad microbiana (Chávez et al., 2022).

Sin embargo, la mayoría de estudios no han utilizado herramientas de valoración de la calidad del suelo con adición de glifosato, a través de conjuntos mínimos de datos (CMD) e índices de calidad (Bottrill et al., 2020; Cherni et al., 2015; Kaczynski et al., 2020; Newman et al., 2016; Sarmiento et al., 2018). El empleo de un CMD permite ejecutar un análisis integrado de indicadores físicos, químicos, microbiológicos del suelo, altamente sensibles a la condición que se desea evaluar, reduciendo la redundancia de datos, así como costos y tiempos en el

análisis (Allegrini et al., 2017; Boccolini. et al., 2019; Kaczynski et al., 2020). Por otra parte, los índices de calidad del suelo facilitan la interpretación de los indicadores y dan una información más exacta y confiable del estado general del suelo (Afanador et al., 2020).

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad edáfica en mesocosmos del suelo expuestos al glifosato a través de un índice de calidad de suelos, para lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos: (i) seleccionar el (CMD) que permita la evaluación de la calidad edáfica en mesocosmos del suelo expuestos al glifosato (ii) Identificar un índice que sirva como una herramienta útil para la gestión agrícola y ambiental de suelos expuestos al glifosato en condiciones de laboratorio.

Diseño experimental

Área de estudio

Montaje de los mesocosmos.

El estudio se realizó en un invernadero de la Universidad Central en Bogotá D.C. Se sembró la semilla de papa de variedad Diacol Capiro, suministrada por la empresa Produsemillas y certificada por Fedepapa. Se seleccionó este tubérculo por ser apto para las condiciones meteorológicas del sector, de alto rendimiento, estabilidad y relevante para la región dado su impacto alimenticio y económico, además de ser un cultivo altamente dependiente de este herbicida (Benavides et al., 2019; FEDEPAPA, 2018).

Los seis mesocosmos consistieron en cajas de polietileno de alta densidad (0,285m x 0.33 m x 0.14 m), cada uno de ellos, contó con 5 kg de suelo a una altura de 12 cm. La siembra se realizó el día 2 de octubre del 2020 (Día 0) y se adicionó agua periódicamente, acorde a la capacidad de campo y dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la etapa de desarrollo de la planta. Para el montaje de los tratamientos en los mesocosmos se utilizó glifosato de formulación comercial (74,7%) de base seca de ingrediente activo PANZER 747 WG, para la preparación de las dosis

empleadas se consideró el tamaño de los mesocosmos, el peso de suelo utilizado y las recomendaciones de la casa comercial. Las aplicaciones se realizaron con dispersor manual. Los 3 tratamientos (n=2) evaluados fueron: tratamiento 1: (Suelo sin glifosato-Control: SSG), tratamiento 2: (Suelo con Glifosato dosis Baja CGB, dosis de glifosato recomendada en campo de 0,8 kg/ha.) y tratamiento 3: (Suelo con Glifosato dosis Alta CGA, dosis de glifosato de 4 kg/ha).

El glifosato, un herbicida ampliamente utilizado en la agricultura, fue seleccionado para evaluar su efecto en el cultivo de papa bajo condiciones controladas de invernadero. Al implementar el glifosato en este entorno experimental, se buscó analizar de manera precisa sus efectos y comportamiento en el suelo, con el fin de identificar los posibles cambios que podrían ocurrir debido a su aplicación en condiciones reales de cultivo.

Suelo.

Se utilizaron 40 kg de suelo sin historial previo de adición de glifosato, el cual fue homogenizado y tamizado antes del montaje de los tratamientos en los mesocosmos. El análisis preliminar indicó que el suelo tenía una textura francoarenosa, un % de humedad del 14%, color predominante negro, con una conductividad eléctrica de 0.001 dS/m, pH de 7.22, 27% de carbono orgánico y una densidad de heterótrofos y hongos totales de 8,27 LogUFC/g y 7,97 LogUFC/g, respectivamente.

Muestreo del suelo para análisis fisicoquímico y microbiológico

Los 6 mesocosmos fueron monitoreados durante un período de 270 días, con dos eventos de muestreo (inicio y final del experimento) en los cuales se realizaron análisis fisicoquímicos y microbiológicos. El manejo de los tratamientos incluyó la aplicación de glifosato, realizada una semana después de la siembra inicial y nuevamente a los 180 días. Además, se mantuvo un régimen de riego semanal para garantizar condiciones óptimas

de humedad, mientras que las condiciones de temperatura, radiación y otros factores ambientales se mantuvieron similares a las de la zona de estudio en Bogotá, Colombia, durante todo el período experimental.

Para el muestreo de suelos se realizó una cuadrícula en la que se tomaron cinco submuestras aleatorias, para conseguir una muestra compuesta. Se tomaron dos muestras compuestas aleatorias por UE (n=2), para un total de 24 muestras para todo el estudio. Las muestras de suelo fueron almacenadas en bolsas ziploc debidamente rotuladas; una porción de las muestras se almacenó a temperatura ambiente para los análisis fisicoquímicos y la otra fue refrigerada (4°C) para los análisis microbiológicos en los laboratorios de suelo.

Métodos fisicoquímicos microbiológicos y bioquímicos

Se analizaron 14 indicadores fisicoquímicos y microbiológicos: Textura (TE), Índice de Estabilidad (IE), Densidad Real (DR), Densidad Aparente (DA), Humedad (H), estabilidad de agregados (EA), Humedad (H), Conductividad Eléctrica (CE); Agregados estables en agua (AEA), pH, Carbono Orgánico (CO), Recuento de Heterótrofos totales (HET), Recuento de Hongos totales (HON) y actividad enzimática de Catalasa (CAT), cuyas metodologías se describen en Vallejo et al., (2018) y Afanador et al., (2020). Adicionalmente, se evaluó la Conductividad eléctrica (CE) (Andrades et al., 2015).

Selección del conjunto mínimo de datos (CMD).

Se realizó una prueba de *Shapiro Wilk* para determinar si los datos seguían una distribución normal. Posteriormente, se utilizó un análisis de varianzas (ANOVA) ($p \leq 0,05$) y un análisis de comparaciones múltiples para identificar e las diferencias significativas entre los tratamientos evaluados (Tukey; $p \leq 0.05$) a través del programa estadístico SPSS v.s 25@

(2021). Para la selección del CMD de variables fisicoquímicas y microbiológicas se ejecutó un análisis de componentes principales (ACP) empleando una matriz de datos estandarizados (matriz de correlación) con el paquete estadístico PAST versión 4.07b, 2013. El ACP fue la herramienta empleada para reducir el grupo o conjunto de variables originales, la cual facilitó la selección de los indicadores más apropiados para evaluar y valorar el efecto del manejo en los mesocosmos de suelo expuestos al glifosato, eliminando aquellas variables que aportan poco al estudio.

Para la construcción del CMD se seleccionaron los componentes principales (CP) que fueron evaluados con base a los valores de carga de las variables individuales (la correlación entre la variable y el componente principal). Se escogió el CMD teniendo en cuenta los indicadores con la mayor correlación en los CP con valores propios ≥ 1 , y que tuvieran una correlación ≥ 0.7 (Ghaemi et al., 2014); adicionalmente, solo las propiedades altamente cargadas con un valor de peso mayor o igual 10% de la mayor carga ponderada del respectivo componente fueron considerados como indicadores relevantes para la indexación dentro de ese CP y selección del CMD. En general, el CMD quedó conformado por aquellas variables que mejor explicaron la variabilidad total con respecto a todas las propiedades inicialmente seleccionadas. Con el fin de demostrar la coherencia y la independencia entre los indicadores del CMD se efectuó, un análisis de correlación de Pearson sobre las variables seleccionadas (Yu et al., 2018).

Cálculo del índice de calidad de suelo (ICS)

Después de obtener el CMD, se procedió a asignar una categoría a cada uno de los indicadores seleccionados, en el cual un valor alto se consideró como "bueno" o "malo" en términos de la propiedad y su función en el suelo. Se evitaron las funciones de puntuación no lineal debido a su menor capacidad para pronosticar la variable del punto final o el

rendimiento del cultivo (Andrews et al., 2002). Los parámetros del suelo se dividieron en grupos de acuerdo con tres funciones: a) "más es mejor"; b) "menos es mejor"; y (c) "óptimo". Las propiedades "óptimas" son aquellas que tienen una influencia positiva hasta un cierto nivel más allá del cual la influencia podría considerarse perjudicial (Fernandes et al., 2011). Para los parámetros 'más es mejor', cada observación se dividió por el valor más alto observado de todo el conjunto de datos, de modo que el valor más alto observado tendría una puntuación de 1; para los parámetros "menos es mejor", el valor observado más bajo en todo el conjunto de datos se dividió por cada observación, de modo que el valor observado más bajo recibió una puntuación de 1; y los parámetros "óptimos" se calificaron hasta un valor umbral ya que "más es mejor", y después de eso, los valores umbrales se puntuaron como "menos es mejor" (Andrews et al., 2002; Mandal et al., 2008). El ICS empleado fue (1) aditivo ponderado propuesto por Douglas L. Karlen & Stott, (1994). Las calificaciones previamente establecidas para todos los indicadores se integraron en la siguiente ecuación:

$$ICS = \sum_{1}^{n} WISI (1)$$

Donde W es el factor de peso dado por la variabilidad del CP correspondiente al indicador seleccionado sobre el total de la variación y S es la puntuación asignada a cada indicador, para establecer el ICS correspondiente a todo el lote experimental, siguiendo el procedimiento descrito por Afanador et al., 2020.

Análisis y discusión de resultados

Evaluación del efecto del glifosato sobre las propiedades físicas, químicas y microbiológicas.

Se analizaron 14 propiedades edáficas como potenciales indicadores de calidad edáfica en mesocosmos con suelos bajo dos concentraciones de glifosato (Tabla 1). Para el primer EM se evidenció un efecto significativo (ANOVA $P \leq 0,05$) del glifosato con respecto a la mayoría de variables estudiadas (IE, EA, DGM, AEA, DR, DA, CO, HET, HOG y CAT), con excepción de PO,

H, CE, pH, (ANOVA $p \geq 0,05$). Para el segundo EM, los resultados fueron similares, con excepción del CO que no presentó diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, $p > 0,05$), y dos variables adicionales que, sí mostraron cambios significativos (pH y la H) (ANOVA $P \leq 0,05$) (Tabla 1).

Indicador	EM	Tratamientos		
		SSG	CGB	CGA
IE (%)	1	2,14a	2,29a	1,99b
	2	2,01b	2,47a	2,52a
EA (%)	1	84,31a	82,41b	84,42a
	2	71,90b	79,69a	78,85a
DGM (mm)	1	0,65b	0,58c	0,78a
	2	0,42c	0,51a	0,48b
AEA (%)	1	48,16c	52,50b	62,22a
	2	49,09c	64,96b	67,19a
DA(g/cm ³)	1	0,66a	0,60b	0,54c
	2	0,78a	0,74b	0,71c
PO (%)	1	68,30a	68,03a	66,38a
	2	62,97a	62,14a	62,76a
H (%)	1	33,92a	39,00a	35,54a
	2	33,01b	35,20a	37,72a
CE (dS/m)	1	0,12a	0,12a	0,13a
	2	0,14a	0,15a	0,17a
pH	1	5,34a	5,69a	5,23a
	2	9,81a	6,62b	4,97c
CO (%)	1	4,59a	4,13b	4,09b
	2	4,82a	4,51a	4,27a
HET (Log UFC/g)	1	5,38b	9,57a	9,34a
	2	6,51c	9,44b	9,54a
HOT (Log UFC/g)	1	3,81c	4,30b	4,45a
	2	3,40b	4,07c	4,27a
CAT (mmoles de H ₂ O ₂ /g*h)	1	0,23a	0,14b	0,27a
	2	0,35c	0,73b	0,84a

Tabla 1. Variables fisicoquímicas y microbiológicas evaluadas en los diferentes tratamientos. Fuente: autores.

IE= Índice de Estabilidad; EA= Estabilidad de Agregados; DGM=Diámetro Geométrico Medio; AEA= Agregados Estables en Agua; DA=Densidad Aparente; PO= Porosidad; H=Humedad; CE=Conductividad Eléctrica; pH; CO=Carbono Orgánico; HET=Heterótrofos; HOT=Hongos Totales; CAT; Catalasas; Letras diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos para cada EM, según la prueba de Tukey ($p \leq 0,05$).

Selección del CMD para la evaluación de la calidad edáfica en suelos expuestos a glifosato bajo condiciones controladas de laboratorio.

La selección de indicadores para el CDM se realizó a partir de un conjunto total de datos quedando finalmente 10 variables: IE, EA, DGM, AEA, DA, CO, pH, HET, HOT, CAT de las 14 inicialmente evaluadas. El ACP indicó que el 79,76 % de las diferencias evidenciadas entre las propiedades estudiadas pueden ser explicadas en un 48,07% por el componente uno y en un 31,69% por el componente dos. Los dos primeros CP se seleccionaron porque presentaron valores propios ≥ 1 . De cada uno de los dos CP seleccionados, solo los parámetros con mayores valores de carga ($\geq 0,7$) se reunieron para la indexación. Para el CP1 se seleccionaron EA, DA, CO, pH y HOT, para el CP2 se seleccionaron IE, AEA y CAT. (Tabla 2). Lo anterior, demuestra la importancia de incluir indicadores de los tres grupos, físicos, químicos y microbiológicos para evaluar la calidad de suelos en agroecosistemas dependientes de agroquímicos como el glifosato.

IE= Índice de Estabilidad; EA= Estabilidad de Agregados; DGM= Diámetro Geométrico Medio; AEA= Agregados Estables en Agua; DA=Densidad Aparente; pH; CO= Carbono Orgánico; HET=Heterótrofos; HOT=Hongos Totales; CAT; Catalasas; Los valores en negrita subrayados se seleccionaron en el CMD.

	CP1	CP2
Valores propios	4.807	3.169
% Varianza	48.07%	31.69%
Varianza acumulada	79,76%	
IE	0.303	0.787
EA	0.792	-0.221
DGM	0.674	-0.675
AEA	0.577	0.723
DA	-0.769	0.585
CO	-0.744	0.039
pH	-0.863	0.053
HET	0.683	0.522
HOT	0.969	0.107
CAT	0,042	0,942

Tabla 2. Resultados del ACP realizado sobre las variables seleccionadas con el ANOVA para los dos EM. Fuente: autores.

Efecto del uso del glifosato sobre el índice aditivo ponderado

Para la interpretación del ICS en los tratamientos comparados, este se agrupó en tres clases de calidad de suelo acorde con lo reportado por (Singh et al., 2014) quien categoriza como baja ($ICS < 0,50$), media ($0,50 < ICS < 0,75$) y alta ($ICS > 0,75$), siendo mayor en el CGA (0,801), seguido de CGB (0,800) y finalmente: SSG (0,724) (Figura 1(b), acorde a dicha categorización los tres tratamientos evaluados (CGA, CBG y SSG) tuvieron valores considerados como de alta calidad ($ICS > 0,75$). Lo anterior fue atribuido principalmente a una mayor contribución de AEA (12,63%), EA (11,85%), HOT (11,76%), IE (11,03), DA (11,00%), y menor de CO (10,95%), CAT (8,51%), y pH (7,37%) como se presenta en la Figura 1(a).

A)

B)

Figura 1. Contribución relativa (porcentaje) de los indicadores seleccionados en la determinación del índice de calidad de suelos para el CMD (a) IE= Índice de Estabilidad; EA= Estabilidad de Agregados; AEA= Agregados Estables en Agua; DA=Densidad Aparente; pH; CO=Carbono Orgánico; HOT=Hongos Totales; CAT=Catalasas; El índice de calidad del suelo (b). Fuente: autores.

Efecto del glifosato sobre las propiedades físicas.

Con relación a las variables físicas se observó que los valores del IE en el primer muestreo fueron significativamente mayores en el SSG y CGB en comparación con el CGA (Tukey, $p < 0,05$). Para el segundo EM, la tendencia cambió, siendo más altos en los tratamientos CGB y CGA, respectivamente (Tabla 1). Así mismo, la EA, fue significativamente mayor para el primer EM en el SSG y CGA vs. CGB (Tukey, $p \leq 0,05$), no obstante, para el segundo EM, los valores fueron menores en el SSG (71,90%) en comparación con CGB (79,69%) y CGA (78,85%). Por su parte, con relación a la AEA se observó una tendencia similar que con las otras dos variables para los dos EM, siendo: $CGA > CGB > SSG$ (Tabla 1).

Los resultados anteriores muestran que independiente de la concentración de glifosato aplicada al suelo, a mayor tiempo de exposición (15 días) se presenta una mejor condición física edáfica, específicamente a nivel de la estructura, reflejado en un incremento de los valores de IE, EA y AEA para la mayoría de suelos con glifosato (Tabla 1). Lo anterior podría relacionarse con las mayores densi-

dades de HET y HOG, así como de la mayor actividad enzimática de CAT observada en los suelos con glifosato (Tabla 1). Al respecto, Le Bissonnais, (2016) afirmó que una mayor abundancia de ciertos grupos funcionales microbianos fomenta la producción de componentes orgánicos, entre ellos, la glomalina, contribuyendo a una mayor formación y estabilidad de los agregados del suelo. Estos componentes actúan como un factor estabilizador de la estructura del suelo, ya que mantienen las partículas minerales fuertemente unidas frente a las fuerzas externas como el humedecimiento e impacto de las gotas de lluvia, el viento y el uso agrícola intensivo. Esto último fue soportado en parte por la correlación encontrada entre CAT vs AEA y IE ($r=0,760^{**}$ y $r=0,727^{**}$, respectivamente).

Los valores de EA encontrados en el presente estudio fueron superiores a los reportados por Romano et al., 2019, quienes reportaron valores de EA de 9.5% para los suelos de la localidad de Anta vs. 28% para los de San Martín, ambos con aplicación directa de glifosato, siendo menores que los encontrados en suelos sin glifosato (33-53%). Dicho comportamiento fue asociado a las diferencias en la textura de los suelos evaluados, particularmente en suelos de textura liviana. No obstante, es importante resaltar que los suelos del presente presentaron igual clase textural.

En el presente estudio, el porcentaje de AEA para los dos EM fue significativamente mayor en los tratamientos CGB y CGA (Tabla 1) (Tukey $p \leq 0,05$). Los resultados encontrados difieren con los obtenidos por Carter et al., (2007) quienes evidenciaron mayores valores de AEA (75%) para el tratamiento con aplicación de glifosato bajo condiciones de arado de vertedera en otoño seguido de labranza secundaria en primavera (tratamiento de labranza convencional). Los autores reportan que esta tendencia fue debido a la aplicación del glifosato durante el otoño, lo cual incrementa los aportes de materia orgánica, mejorando la estabilidad estructural edáfica.

Con relación a la DA, para ambos EM esta

fue significativamente menor en CGB y CGA en comparación con SSG (Tabla 1) (Tukey $P \leq 0,05$). Al respecto, es importante resaltar que la DA es una de las propiedades que mayor tiene influencia sobre la productividad agrícola y la calidad edáfica, debido a su estrecha relación con la porosidad, la disponibilidad- transferencia de agua, oxígeno y nutrientes, el contenido de materia orgánica, entre otras; por lo cual, es probable que dicha propiedad haya tenido influencia sobre la densidad microbiana, generando microhábitats que favorecen el crecimiento y la actividad de grupos microbianos. Lo anterior fue evidenciado en los tratamientos con glifosato, quienes presentaron menores valores de DA y mayores densidades de HET y HOT. Los resultados obtenidos de DA coinciden con Nigussie et al., (2019) quienes evaluaron el efecto del glifosato sobre la calidad edáfica en cultivos agrícolas (Etiopía). Los autores reportan menores valores de DA para los tratamientos bajo la dosis de glifosato (1, 2.5, y 3 l/ha) en comparación con el tratamiento sin glifosato. Estos resultados fueron atribuidos a un aumento de carbono orgánico proveniente del glifosato el cual pudo haber favorecido el crecimiento y actividad de los microorganismos generando una mejor condición física del suelo.

Efecto del glifosato sobre las propiedades químicas del suelo

Con respecto a las variables químicas monitoreadas (CO, CE y pH), el CO fue significativamente mayor en SSG en comparación con CGB y CGA (Tukey $p \leq 0,05$), lo cual coincide con Neuta et al., (2019) quienes evidenciaron menores valores de CO en un suelo sin glifosato (1.12%) vs suelo con glifosato (0.83%), los autores indican que el impacto del glifosato sobre la microbiota presente en el suelo depende de parámetros experimentales específicos, como la dosis de glifosato aplicado y el tiempo de incubación.

Para el segundo EM, el pH fue significati-

vamente mayor en suelos sin exposición al glifosato en comparación con las dos dosis comparadas (Tukey $p \leq 0,05$). Los resultados evidencian que dos semanas después de la adición de glifosato al suelo, puede conducir a una acidificación, asociado probablemente a la acumulación de iones con carga positiva como el aluminio derivado del herbicida (Celis et al., 2020). Así mismo, es probable que la exposición de los mesocosmos a las precipitaciones registradas en los días 9 y 12 del experimento, contribuyeron con los menores valores de pH, como consecuencia del lavado de bases intercambiables (Salazar et al., 2020). Los valores obtenidos de pH en el presente estudio son menores a los reportados por Ramos, (2016) quien evidenció valores de pH (6,36 y 6,79) expuestos a dosis de glifosato (1.0 y 1.5 kg/ha, respectivamente). Similarmente, Muskus et al., (2020) reportaron valores de pH (5.5 y 6.5) en un suelo incubado durante 40 días con dosis de glifosato (50 mg/kg), indicando que la variación de temperatura y proporción de materia orgánica en el suelo condicionan la degradación y adsorción del glifosato y el AMPA, afectando la actividad microbiana, la cual aumentó, debido a la reducción del pH y a una mayor disponibilidad de glifosato como sustrato.

Efecto del glifosato sobre las propiedades microbiológicas del suelo

Las densidades de HET y de HOT mostraron un comportamiento similar en los dos EM (Tabla 1), siendo significativamente mayores en CGB y CGA vs. SSG (Tukey $p \leq 0,05$). Los resultados muestran una posible estimulación del glifosato hacia grupos específicos microbianos, en este caso, HET y HOT. Para lo cual, es importante resaltar que el glifosato puede ser una fuente de C para los microorganismos, estimulando su actividad e incrementando la mineralización. Estudios previos han indicado que los plaguicidas pueden tener efectos refractarios en el crecimiento de los microorganismos, ya que podrían estimular o inhibir su crecimiento (González Ortega & Fuentes Ponce, 2022). Si bien, los hongos

son microorganismos altamente sensibles a condiciones de estrés mecánico por el uso de maquinaria agrícola y labranza, son microorganismos que toleran una amplia variedad de contaminantes del suelo, degradando compuestos complejos como la lignina de la madera, por lo cual, han sido utilizados alrededor del mundo en distintos procesos biotecnológicos y en biorremediación para la recuperación de suelos.

La densidad de HET en este estudio es similar a la reportada por Boccolini. et al., (2019), quienes evaluaron el efecto de dos dosis de glifosato sobre el C de la biomasa microbiana, la abundancia de grupos funcionales bacterianos (ciclos del C y N) y la estructura de la comunidad de bacterias oxidadoras de amonio en un suelo Argiudol típico bajo condiciones controladas. Los autores reportan densidades de HET superiores en los tratamientos con dosis de glifosato 3,1 mg/kg (3,82 Log UFC/g) y 31 mg/kg (3,84 Log UFC/g) vs. el tratamiento sin glifosato (3,73 Log UFC/g). Contrariamente, Liu et al., (2018) encontraron que la concentración de PLFA (Phospholipid fatty acid, por sus siglas en inglés) fúngico y la densidad de hongos totales disminuyeron significativamente con la aplicación de glifosato (50 y 500 mg/kg). Adicionalmente, señalaron que la mayor tasa de aplicación de glifosato conlleva a una dominancia de bacterias Gram negativas, pero disminuye la riqueza de la comunidad bacteriana. Lo anterior indicó que las bacterias Gram negativas juegan un importante rol en la degradación del glifosato mostrando una mayor tolerancia al estrés ambiental por la presencia del pesticida. Similarmente, Nguyen et al., (2016), encontró que mayores concentraciones de glifosato inhibe las poblaciones microbianas más sensibles al herbicida.

Finalmente, con relación a la variable CAT, se presentaron diferencias significativas para los dos EM, observándose que los valores de CAT en el primer muestreo fueron significativamente mayores en el SSG y CGA en comparación con el CGB (Tukey, $p < 0,05$) (Tabla 1), para el segundo EM, la tendencia cambió, sien-

do más altos en los tratamientos (CGB y CGA, respectivamente). Los resultados muestran una tendencia casi similar a la encontrada con las densidades microbianas, evidenciándose un aumento de la actividad de la CAT como respuesta a la aplicación del glifosato. Similarmente, Cherni et al., (2015) en condiciones de laboratorio evaluaron el efecto de dos dosis (1 y 10 L/ha) de glifosato sobre la actividad de CAT en suelos agrícolas, encontrando altos valores de CAT a mayores concentraciones de glifosato, asociado a una estimulación de la actividad microbiana que induce una creciente liberación de H₂O₂ conllevando a la mayor producción dicha enzima.

Por otra parte, de las 10 variables: IE, EA, DGM, AEA, DA, CO, pH, HET, HOT, CAT seleccionadas en el CMD en el presente estudio, 2 variables de ellas: el pH y los AEA, coinciden con las reportadas por Romano et al., (2019) en el cual se seleccionaron los indicadores con mayor especificidad y sensibilidad a las variaciones en la calidad del suelo por la aplicación de glifosato.

En cuanto al efecto del uso del glifosato sobre el índice aditivo ponderado la AEA y EA fueron los indicadores físicos con mayor contribución a los valores del ICS, seguido de la densidad de HOT. La densidad de hongos totales es un indicador de gran relevancia en estudios de calidad de suelos, ya que responden rápidamente a cambios originados por las actividades antrópicas, principalmente, por efecto de la mecanización y la adición de herbicidas como el glifosato. El aumento de los HOT en los tratamientos con glifosato, evidencia una estimulación en su crecimiento y densidad lo que probablemente favoreció la condición física del suelo, evidenciado en una mayor respuesta y contribución de los AEA y EA en el ICS. Con relación a los valores encontrados en el índice de calidad, estos difieren de los reportados por Romano et al., (2019), quienes encontraron menores valores en el índice de calidad del suelo combinado-SQCI (0,25 y 0,30) para los suelos con un largo historial de aplicación de glifosato lo cual lo atribuyen a suelos en peligro de contaminación y degra-

dación, a diferencia del suelo sin aplicación directa de glifosato (SQCI: 0,66) lo cual se refiere a un suelo de buena calidad y salud. Los autores presentaron que las variables carbono de la biomasa microbiana (MBC) y (AMPA), con cargas más altas en el análisis de componentes principales fueron consideradas como las más sensibles a los cambios en la calidad del suelo por la aplicación de glifosato.

Conclusiones

De manera general, la aplicación del glifosato ocasionó un impacto sobre indicadores específicos del suelo y su calidad. Lo anterior, asociado principalmente a la alteración de propiedades microbiológicas (aumento de HET, HOT y CAT) que muestran una posible estimulación del herbicida, y que a su vez contribuyeron a una mejor condición física del suelo reflejada en los altos valores de IE, EA y AEA.

El CMD identificado disminuyó de 14 a 8 variables fisicoquímicas y microbiológicas (HOT, CAT, pH, EA, IE, DA, CO y AEA) las cuales representan indicadores clave de calidad edáfica que permiten evaluar los cambios inducidos por la aplicación del glifosato. Por su parte, el índice de calidad fue mayor en el SSG, en comparación con el CGB y CGA, destacando que estos dos últimos, tuvieron índices muy similares, independiente de la dosis aplicada. Los mayores valores obtenidos en el índice se asociaron con una mayor contribución y relevancia de los indicadores: AEA (12,63%), EA (11,85%), HOT (11,76%), IE (11,03), DA (11,00%), frente a la adición del glifosato.

Para futuras investigaciones, se sugiere realizar el monitoreo considerando variables fisicoquímicas y microbiológicas tales como: (HOT, CAT, pH, EA, IE, DA, CO y AEA) que permitan obtener un análisis integral del suelo en respuesta a la adición del glifosato, proporcionando información esencial para el desarrollo de estrategias de gestión sostenible de suelos agrícolas y la mitigación de posibles impactos negativos asociados con el uso de este herbicida.

Referencias Bibliográficas

- Afanador-Barajas, L. N., Peña, D. A. C., Giraldo, A. F. V., Murcia, M. F. B., Hernández, A. M., & Quintero, V. E. V. (2020). Evaluation of soil quality in agroecosystems of Colombia through the selection of a minimum data set. *Colombia Forestal*, 23(1). <https://doi.org/10.14483/2256201X.14856>
- Afanador, L. N., Vallejo, V. E., Peña, D. A. C., Giraldo, A. F. V., & Murcia, María Fernanda Bautista, Hernández, A. M. Q. (2020). Evaluation of soil quality in agroecosystems of Colombia through the selection of a minimum data set. *Colombia Forestal*, 23(1), 1–25. <https://doi.org/10.14483/2256201X.14856>
- Allegrini, M., Gomez, E. del V., & Zabaloy, M. C. (2017). Repeated glyphosate exposure induces shifts in nitrifying communities and metabolism of phenylpropanoids. *Soil Biology and Biochemistry*, 105, 206–215. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2016.11.024>
- Andrades, M., Moliner, A., & Masaguer, A. (2015). Prácticas de edafología: métodos didácticos para análisis de suelos. *Universidad de Rioja*, 79.
- Benavides, R. I. V., Lasso, Z. L. A., & Silva, C. A. T. C. E. A. (2019). Modelo productivo para el cultivo de la papa (*Solanum tuberosum*), variedad Perla Negra, en el altiplano cundiboyacense. *Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia)*. <https://doi.org/10.21930/agrosavia.model.7402735>
- Boccolini, C. R., Galantini, J. A., Belluccini, P. A., & Baigorria, T. (2019). Cultivos de cobertura disminuyen el impacto ambiental mejorando propiedades biológicas del suelo y el rendimiento de los cultivos. *Revista de Investigaciones Agropecuarias*, 45(3), 412–425. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1669-23142019000300412
- Bottrill, D., Ogbourne, S. M., Citerne, N., Smith, T., Farrar, M. B., Hu, H. W., Omidvar, N., Wang, J., Burton, J., Kämper, W., & Bai, S. H. (2020). Short-term application of mulch, roundup and organic herbicides did not affect soil microbial biomass or bacterial and fungal diversity. *Chemosphere*, 244. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125436>
- Celis, T. R., Florida-Rofner, N., & Rengifo-Rojas, A. (2020). Impacto sobre indicadores físicos y químicos del suelo con manejo convencional de coca y cacao. *Ciencia Unemi*, 13(33), 1–9. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol13iss33.2020pp1-9p>
- Chávez, O. P., Tapia-Torres, Y., Larsen, J., & García-Oliva, F. (2022). Glyphosate-based herbicides alter soil carbon and phosphorus dynamics and microbial activity. *Applied Soil Ecology*, 169(April 2021). <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104256>
- Cherni, A. E., Trabelsi, D., Chebil, S., Barhoumi, F., Rodríguez-Llorente, I. D., & Zribi, K. (2015). Effect of Glyphosate on Enzymatic Activities, Rhizobiaceae and Total Bacterial Communities in an Agricultural Tunisian Soil. *Water, Air, and Soil Pollution*, 226(5), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s11270-014-2263-8>
- Cortina, C. C., María, L., Fonnegra, F., Pineda, K. M., Muñoz, M. P., Fonnegra, J. R., Pablo, J., & Díaz, Z. (2017). Efectos de la intoxicación por glifosato en la población agrícola: revisión de tema. *Revista CES Salud Pública*, 8(1), 121–133. <https://doi.org/10.21615/4427>
- Damian, S. M. J. (2018). Plan de enmiendas, yeso agrícola, compost mejorado y enriquecido con EM y humus de lombriz, para mejorar el suelo. *Arnaldoa*, 25(1), 141–158. <https://doi.org/10.22497/arnaldoa.251.25109>
- FAO. (2019). *El estado mundial de la agri-*

- cultura y la alimentación. *Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos*. <https://doi.org/10.4060/CA6030ES>
- FEDEPAPA. (2018). *Boletín mensual regional* (2 No. 2). Bogotá. <https://fedepapa.com/wp-content/uploads/2017/01/BOLETÍN-REGIONALBOYACÁ-18.pdf>.
- González Ortega, E., & Fuentes Ponce, M. H. (2022). *Dinámica Del Glifosato En El Suelo Y Sus Efectos En La Microbiota*. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 38, 127–144. <https://doi.org/10.20937/rica.54197>
- González Ortega, E., & Hagman Aguilar, E. (2018). *El herbicida glifosato y su uso en la agricultura con los organismos genéticamente modificados*. *Instituto Nacional De Ecología Y Cambio Climático*, 52(5000), 1–21. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/425676/Informe_Glifosato_Agricultura_OGMs_24.12.2018_agg.pdf
- Govindasamy, P., Singh, V., Palsaniya, D. R., Srinivasan, R., Chaudhary, M., & Kantwa, S. R. (2021). *Herbicide effect on weed control, soil health parameters and yield of Egyptian clover (Trifolium alexandrinum L.)*. *Crop Protection*, 139(August 2020). <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2020.105389>
- Kaczynski, P., Lozowicka, B., Wolejko, E., Iwaniuk, P., Konecki, R., Dragowski, W., Lozowicki, J., Amanbek, N., Rusilowska, J., & Pietraszko, A. (2020). *Complex study of glyphosate and metabolites influence on enzymatic activity and microorganisms association in soil enriched with Pseudomonas fluorescens and sewage sludge*. *Journal of Hazardous Materials*, 393(2020), 122443. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122443>
- Le Bissonnais, Y. (2016). *Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodibility: I. Theory and methodology*. *European Journal of Soil Science*, 67(1), 11–21. https://doi.org/10.1111/ejss.4_12311
- Li, K., Wang, C., Zhang, H., Zhang, J., Jiang, R., Feng, G., Liu, X., Zuo, Y., Yuan, H., Zhang, C., Gai, J., Tian, J., Li, H., Sun, Y., & Yu, B. (2022). *Evaluating the effects of agricultural inputs on the soil quality of smallholdings using improved indices*. *Catena*, 209(105838), 105838. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105838>
- Liu, Y., Li, Y., Hua, X., Müller, K., Wang, H., Yang, T., Wang, Q., Peng, X., Wang, M., Pang, Y., Qi, J., & Yang, Y. (2018). *Glyphosate application increased catabolic activity of gram-negative bacteria but impaired soil fungal community*. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(15), 14762–14772. <https://doi.org/10.1007/s11356-018-1676-0>
- Longhi, F., & Bianchi, S. (2020). *Soja, glifosato y salud humana. Algunas evidencias en el Chaco Seco Argentino*. *Revista Geográfica de América Central*, 2(65), 145–174. <https://doi.org/10.15359/rgac.65-2.6>
- Matyjaszczyk, E. (2018). *“Biorationals” in integrated pest management strategies*. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 125(6), 523–527. <https://doi.org/10.1007/s41348-018-0180-6>
- Muskus, A. M., Krauss, M., Miltner, A., Hamer, U., & Nowak, K. M. (2020). *Degradation of glyphosate in Colombian soil is influenced by temperature, total organic carbon content and pH*. *Environmental Pollution* (Vol. 259). <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113767>
- Newman, M. M., Hoilett, N., Lorenz, N., Dick, R. P., Liles, M. R., Ramsier, C., & Klopper, J. W. (2016). *Glyphosate effects on soil rhizosphere-associated bacterial communities*. *Science of the Total Environment*, 543(2016), 155–160. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.008>
- Nguyen, D. B., Rose, M. T., Rose, T. J., Morris, S. G., & van Zwieteren, L. (2016). *Impact of glyphosate on soil microbial biomass and respiration: A meta-analysis*. *Soil Biology and Biochemistry*, 92, 50–57. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2015.09.014>
- Nigussie, T., Mama, A., Science, C., Walabu, M., Science, C., Science, C., & Walabu, M. (2019). *Impact of Glyphosate on Agricultural Soil Quality in Sinana*. *Chemistry and Materials Research*, 11(10), 10–18. [doi:10.7176/CMR/11-10-02](https://doi.org/10.7176/CMR/11-10-02)
- Romano, N., Amoroso, M. J., & Rajal, V. B. (2019). *Construction of a combined soil quality indicator to assess the effect of glyphosate application*. *Science of the Total Environment*, 682, 639–649. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.079>
- Sarmiento, E., Fandiño, S., & Gómez, L. (2018). *Sarmiento, E., Fandiño, S., Gómez, L. 2018. Indexes of soil quality. A systematic review. Ecosistemas* 27(3),130-139. <https://doi.org/10.7818/ECOS.1598>
- Silva, V., Montanarella, L., Jones, A., Fernández-Ugalde, O., Mol, H. G. J., Ritsema, C. J., & Geissen, V. (2018). *Distribution of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) in agricultural topsoils of the European Union*. *Science of the Total Environment*, 621, 1352–1359. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.093>
- Singh, A. K., Bordoloi, L. J., Kumar, M., Hazarika, S., & Parmar, B. (2014). *Land use impact on soil quality in eastern Himalayan region of India*. *Environmental Monitoring and Assessment*, 186(4), 2013–2024. <https://doi.org/10.1007/s10661-013-3514-7>
- Soracco, C. G., Villarreal, R., Lozano, L. A., Vittori, S., Melani, E. M., & Marino, D. J. G. (2018). *Glyphosate dynamics in a soil under conventional and no-till systems during a soybean growing season*. *Geoderma*, 323(2018), 13–21. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.02.041>
- Tofiño, R. A. P., Carbono Murgas, R. E., Melo Ríos, A. E., & Merini, L. J. (2020). *Effect of glyphosate on microbiota, soil quality and biofortified bean crop in Codazzi, department of Cesar, Colombia*. *Revista Argentina de Microbiología*, 52(1), 61–71. <https://doi.org/10.1016/j.ram.2019.01.006>
- Vallejo, V. E., Afanador, L. N., Hernández, M. A., & Parra, D. C. (2018). *Efecto de la implementación de diferentes sistemas agrícolas sobre la calidad del suelo en el municipio de Cachipay, Cundinamarca, Colombia*. In *Bioagro* (Vol. 30, Issue 1). [http://www.ucla.edu.ve/bioagro/Rev30\(1\)/3.ms1718.pdf](http://www.ucla.edu.ve/bioagro/Rev30(1)/3.ms1718.pdf)
- Van Bruggen, A. H. C., He, M. M., Shin, K., Mai, V., Jeong, K. C., Finckh, M. R., & Morris, J. G. (2018). *Environmental and health effects of the herbicide glyphosate*. *Science of the Total Environment*, 616–617, 255–268. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.309>
- Vázquez, M. B., Moreno, M. V., Amodeo, M. R., & Bianchinotti, M. V. (2021). *Effects of glyphosate on soil fungal communities: A field study*. *Revista Argentina de Microbiología*. <https://doi.org/10.1016/j.ram.2020.10.005>
- Yu, P., Han, D., Liu, S., Wen, X., Huang, Y., & Jia, H. (2018). *Soil quality assessment under different land uses in an alpine grassland*. *Catena*, 171, 280–287. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.07.021>

.....